

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА

Т.З.Ахунова

*Магистр Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Д.А.Халилов

*Профессор Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

METHODS OF DEVELOPING SOFTWARE FOR TEXT RECOGNITION

T.Z.Akhunova

*Master of the Fergana branch of the Tashkent University of
Information Technologies named after Muhammad al-
Khwarizmi*

D.A.Khalilov

*Professor of the Fergana branch of the Tashkent University
of Information Technologies named after Muhammad al-
Khwarizmi*

Введение

Современные методы оптического распознавания достигли такого качества, которое вряд ли может быть улучшено существенно без использования информации о контексте распознавания. Как правило, поля ввода на формах имеют определенную синтаксическую структуру, либо серьезные семантические связи с другими полями. Информацию такого рода необходимо использовать в процессе распознавания для получения качественно более высоких результатов. Также применяются методы, использующие внешнюю семантическую информацию, комбинированные методы и методы, основанные на эвристиках.

Задача перевода информации с бумажных на электронные носители актуальна не только в рамках потребностей, возникающих в системах документооборота. Современные информационные технологии позволяют нам существенно упростить доступ к информационным ресурсам, накопленным человечеством, при условии, что они будут переведены в электронный вид.

Наиболее простым и быстрым является сканирование документов с помощью сканеров. Результат работы является цифровое изображение документа – графический файл. Более предпочтительным, по сравнению с графическим, является текстовое представление информации. Этот вариант позволяет существенно сократить затраты на хранение и передачу информации, а также позволяет реализовать все возможные сценарии использования и анализа электронных документов. Поэтому наибольший интерес с практической точки зрения представляет именно перевод бумажных носителей в текстовый электронный документ.

Целью данной статьи является разработка метода для распознавания текста с изображений, полученных с применением камеры высокого разрешения. Разработанный метод ориентирован на работу с изображениями и включает такие операции, как: увеличение изображения, сегментация объекта, обработка изображения фильтрами и распознавание текста. Для тестирования данного метода был разработан вертикальный стенд с областью для размещения документа в верхней части и написан код на языке Python.

Принцип работы программ распознавания текста.

На вход системы распознавания поступает растровое изображение страницы документа. Для работы алгоритмов распознавания желательно, чтобы поступающее на вход изображение было как можно более высокого качества. Если изображение зашумлено, нерезкое, имеет низкую контрастность, то это усложнит задачу алгоритмов распознавания.

Поэтому перед обработкой изображения алгоритмами распознавания проводится его предварительная обработка, направленная на улучшение качества изображения. Она включает фильтрацию изображения от шумов, повышение резкости и контрастности изображения, выравнивание и преобразование в используемый системой формат.

Подготовленное изображение попадает на вход модуля сегментации. Задачей этого модуля является выявление структурных единиц текста – строк, слов и символов. Выделение фрагментов высоких уровней, таких как

строки и слова, может быть осуществлено на основе анализа промежутков между тёмными областями.

К сожалению, такой подход не может быть применён для выделения отдельных букв, поскольку, в силу особенностей начертания или искажений, изображения соседних букв могут объединяться в одну компоненту связанности или наоборот — изображение одной буквы может распадаться на отдельные компоненты связанности. Во многих случаях для решения задачи сегментации на уровне букв используются сложные эвристические алгоритмы.

Технология оптического распознавания символов

Оптическое распознавание символов – это технология, которая позволяет преобразовывать различные типы документов.

Для того чтобы копировать, извлекать и редактировать данные, вам понадобится программа для распознавания символов, которая сможет выделить в изображении буквы, составить их в слова, а затем объединить слова в предложения, что в дальнейшем позволит работать с содержимым исходного документа.

Описание работы алгоритма распознавания

Основными этапами для реализации программы были выделены следующие:

- 1) Определение на изображении букв.
- 2) Разбить изображение на части с буквами.
- 3) Распознать на отдельных изображениях находящиеся на них буквы.
- 4) Составить из полученных с изображений букв слово.
- 5) Расставить пробелы между разными словами.

Для обучения модели была выбрана сверточная нейронная сеть, которая была обучена различать рукописные английские буквы и цифры. Выбор сверточной нейронной сети обусловлено тем, что на данный момент у данной разновидности нейронных сетей один из лучших алгоритмов распознавания и классификации изображений. По сравнению с полно связной нейронной сетью у нее гораздо меньше количество настраиваемых весов.

Заключение

Распознавание текста на изображениях является важной задачей машинного обучения, так как это позволяет организовать удобное

взаимодействие с данными: редактирование, анализ, поиск слов или фраз и т.д.

Также стоит учесть, что в случае массового преобразования из изображения в текст стоит всё же выбрать качество и потратится так-как обработка большого количества текста займёт очень много времени.

Использованная литература:

1. Клетте Р. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы / Р. Клетте, – М.: Изд-во «ДМК Пресс», 2019. – 506 с.
2. Шакирьянов Э. Д. Компьютерное зрение на Python. Первые шаги / Э. Д. Шакирьянов, – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2021. – 160 с.
3. Солем Я. Э. Программирование компьютерного зрения на языке Python / Я. Э. Солем, – М.: Изд-во «ДМК Пресс», 2016. – 314 с.
4. Чару А. Нейронные сети и глубокое обучение. Учебный курс / А. Чару, – М.: Изд-во «Вильямс», 2020. – 752 с.
5. Understanding LSTM Networks [Электронный ресурс]. URL: <http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/> (Дата обращения: 16.04.2021).
6. Алгоритм Дугласа-Пекера [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/post/448618/> (Дата обращения: 23.03.2021).
7. Мюллер А. Введение в машинное обучение с помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными / А. Мюллер, С. Гвидо, – М.: Изд-во «Вильямс», 2017. – 480 с.
8. Лутц М. Изучаем Python / М. Лутц, – М.: Изд-во «Символ-Плюс», 2011. – 1280 с.